

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI DIREKTORINING BOSHQARUV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

¹Safarova Shoxida Jalilovna, ²Saidova Masturaxon Abdurashidovna

¹Навоий вилояти Navoiy shah 1-ДМТТ директор, ²Фарғона вилояти Қўқон shah 59-ДМТТ директор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275451>

Annotatsiya. *Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv madaniyatini rivojlantirish omillarining mazmuni, mohiyati va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'lim, boshqaruv madaniyati, boshqaruv ilmi, sifat, pedagog, bola rivojlanishi, samaradorlik.*

Mamlakatimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol inson qilib tarbiyalash va ularga zamonaviy ta'lim berish hayotiy muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy faravonligi mamlakat yoshlarining aqliy va axloqiy salohiyati hamda ularning ma'naviy darajada yuksak rivojlanishiga bog'liq. Shuningdek, xalqimizning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida zamonaviy fan, texnika va texnologiyalar, iqtisodiyot yutuqlari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish masalasiga ham keng e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish masalasiga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishda va sifatli kadrlar tayyorgarligini ta'minlashda pedagogik boshqaruv muhim ahamiyatga ega sanaladi. Pedagogik boshqaruv ilmi muayyan bir faoliyatni tashkil etish va boshqarish yo'nalishidagi vazifalarni bajarish jarayonlarini o'rganishga yo'naltirilgan faoliyat jarayonidir. Shuningdek, turli pedagogik vaziyatlarda boshqaruv funksiyalarini mavjud sharoitdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi lozimligi, muayyan funksional vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga qanday omillar ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqidagi bilimlarni taqdim etadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv madaniyatini rivojlantirishda dastlab boshqaruvning nazariy-metodologik asoslari haqidagi ma'lumotlarga ahamiyat qaratilishi maqsadga muvofiq sanaladi.

Dastlab boshqaruv amaliyoti vujudga kelganligi, keyinchalik boshqaruvga oid nazariy yondashuvlar ilgari surilganligi haqidagi tarixiy ma'lumotlarni tahlil qilish ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv haqidagi aniq ma'lumotlar, bilimlar va tajribalar bu sohada juda katta tajribaga ega bo'lgan ajdodlarimiz Abu Nasr Forobiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Boburlar tomonidan ham ilgari surilgan. “Temur tuzuklari”ni ham ko'rsatish mumkin. Ushbu asarda boshqaruvning o'ziga xos xususiyatlari haqida qimmatli fikrlar bayon qilingan. Boshqaruv pedagogikasida ajdodlarimizning qimmatli fikrlaridan samarali foydalangan holda maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlaridan maktabgacha ta'lim jarayonlarini adolatli boshqarishga oid bilimlarni singdirish ushbu jarayon sifati va samaradorligini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega. Chunki ajdodlarimiz har qanday jamoani boshqarish san'atini mukammal egallaganlar va bu sohada ham kelgusi avlodlarga arzigulik meros qoldirganlar. Xuddi mana shu merosdan maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogik ta'lim tizimida samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda, Sharqning buyuk mutaffakkiri qomusiy olimi Abu Rayxon Beruniy shunday yozadi: “Faxrlanish haqiqatda yaxshi xulqlar va oliy fe'llarda oldin ketish, ilmu hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud salbiy sifatlardan, nopokliklardan tozalanishdir degan fikrni ilgari suradi. Kimda shunday sifatlarni topilsa, xulqning foydasiga va kimda bular yetishmasa, xulq uning zarariga bo'ladi”[3]. Haqiqatda ham, ma'naviy-axloqiy komillik,

viydonylik, or-nomuslilik, o'zlik, Vatanga sadoqat, yaqinlariga g'amxo'r bo'lish va boshqa insoniy tuyg'ular o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Ularning asosida milliy tarbiya va katta mehnat yotadi. Bu borada oila, uzluksiz ta'limning ilk bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim, mahalla hamkorligida tarbiyalanuvchilarni buyuk siymolar bilan tanishtirish vositasida milliy g'urur, faxr, iftixor hislarini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorining boshqaruv madaniyati haqida so'rayotganingizda, bu soha tashkilotda rahbarlik, boshqaruv madaniyati va professional etika bilan bog'liq muhim masalalarni o'z ichiga oladi. Bu borada direktorlarning boshqaruv madaniyati quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Rahbarlik va etika: Direktor, o'quv jarayonlarini samarali boshqarish uchun o'z etikasiga va professional mahoratiga ega bo'lishi kerak. U barcha qarorlarni shaffoflik va halollik asosida qabul qilishi zarur.

Ijtimoiy va madaniy muhit: Direktorning boshqaruv madaniyati ijtimoiy munosabatlarni o'rnatishda, pedagogik jarayonlarga hissa qo'shishda va tashkilot ichidagi madaniy o'zgarishlarga moslashishda muhim ahamiyatga ega.

Jamoa bilan aloqalar: Direktor boshqaruvni jamoa bilan yaqin hamkorlikda olib borishi lozim. Jamoa bilan samimiy va o'zaro hurmatga asoslangan aloqalar, hamda jamoa a'zolarining fikrlarini inobatga olish, yaxshi boshqaruv madaniyatini yaratishda muhimdir.

Innovatsiyalar va rivojlanish: Boshqaruv madaniyati yangiliklarga ochiqlikni, o'quv jarayonlarini samarali tashkil etish uchun innovatsion yondashuvlarni qabul qilishni talab qiladi. Direktor tashkilotni yangiliklarga moslashtirish va rivojlantirishda liderlik qilishi kerak.

O'zaro hurmat va muloqot: Boshqaruv madaniyati o'zaro hurmat, ochiq muloqot va qarorlar qabul qilishda barcha xodimlar fikrini inobatga olishni taqozo etadi.

Direktorning boshqaruv madaniyati o'quv tashkilotining muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi boshqaruv madaniyati ta'lim muassasasining obro'ini oshiradi va jamoaning samarali ishlashini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., – 95 b. Hasanov R. Pedagogika tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 446 b.
3. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti: O'quv qo'llanma. – Toshkent: Voris, 2006. – 264 b.
4. Лазарев В. С., Поташник М. М. Управление развитием школы. – М., 1995. – 441 с.
5. Поташник М.М. Педагогическое творчество: проблемы развития и опыт. – Киев, 1988. – С. 65.